

8. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 303 с.

9. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики. – Запорожье, 2009. – 395 с.

10. Тимошенко С.П. Теория упругости. Пер. с англ. Онти, 1934 – 451 с.

11. Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. Пер. с англ. М.: Наука, 1966. – 635 с.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ УЭЦН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАКУДУК

Чажабаяева М.М.

*НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова»,
кафедра «Машиностроение», и.о. ассоциированного профессора
г. Актау, Казахстан*

METHODOLOGICAL APPROACH TO ENSURING THE OPERATIONAL STATE OF THE ESP AT THE KARAKUDUK FIELD

Chazhabayeva M.

*NJSC “Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov”,
Department of Mechanical Engineering, acting associate professor
Aktau, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

Разработаны подходы к проведению обслуживания погружных установок, которые включают в себя прогнозирующее обслуживание или по фактическому состоянию (и проактивное или предотвращающее обслуживание. Проактивное обслуживание использует все методы прогнозирующего и профилактического обслуживания, чтобы не только обнаруживать и точно определять возникающие неисправности, но и гарантировать, что выполнен надлежащий монтаж и применены наилучшие методы ремонта, чтобы избежать или устранить повторение неисправности.

ABSTRACT

Approaches to the maintenance of submersible installations have been developed, which include predictive maintenance or according to the actual condition (and proactive or preventive maintenance. Proactive Maintenance uses all methods of predictive and preventive maintenance to not only detect and pinpoint emerging faults, but also to ensure that proper installation is performed and the best repair methods are applied to avoid or eliminate a recurrence of the fault.

Ключевые слова: отказ, диагностика, прогнозирующее обслуживание, проактивное обслуживание.

Keywords: failure, diagnostics, predictive maintenance, proactive maintenance.

В современных условиях добычи нефти, при увеличении доли трудно извлекаемых запасов и использовании технологий интенсификации добычи актуальной задачей является улучшение эксплуатационных характеристик погружного нефтедобывающего оборудования, основным видом которого являются установки погружных электроцентробежных насосов.

Определение наиболее эффективных путей повышения надежности эксплуатации насосного оборудования на первых этапах должно основываться на результатах анализа повреждаемости насосного оборудования, эксплуатируемого на различных энергетических объектах.

На рисунке 1 представлены результаты статистического анализа повреждаемости насосного оборудования [1].

Рисунок 1. Статистика повреждений насосного оборудования на теплоэнергетических объектах

Оценка работоспособности насосного агрегата необходима для принятия корректных, обоснованных решений по ряду вопросов, возникающих в процессе эксплуатации. Состояние насоса в любой момент времени характеризуется располагаемым ресурсом, обеспечивающим надежную безотказ-

ную работу насосного агрегата до капитального ремонта, в процессе которой его основные технические параметры и характеристики, указанные в паспорте, остаются в пределах установленных допусков. На рисунке 2 представлена диаграмма распределения повреждений по элементам насосов.

Рисунок 2. Диаграмма распределения повреждений по элементам насосов

Месторождения Казахстана различны и сложны, многие находятся на поздней стадии разработки, характеризуется трудноизвлекаемыми запасами и низкими коэффициентами извлечения нефти. Месторождение Узень является ярким представителем такого типа месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и низкими коэффициентами извлечения нефти, находящейся на поздней стадии разработки.

Рассмотрим причины преждевременных отказов УЭЦН на месторождениях Каракудук за период 2021 и 2022 гг. и 1-м полугодие 2022 года и представим в виде таблицы 1.

Как видно из таблицы 1, основными технологическими причинами, не позволяющими эффективно решить проблему добычи углеводородного сырья при наиболее полном извлечении его из недр, являются засорение насоса, солеотложения, ГТМ,

коррозия, некачественное электроснабжение, нарушение технологии ремонта и вынос механических примесей при эксплуатации скважин.

Межремонтный срок работы установок ЭЦН составляет по Мангистауской области в среднем 10-12 месяцев. Применение новых конструктивных разработок, а также усовершенствование способов диагностики, обслуживания и ремонта позволит в ближайшие годы увеличить межремонтные сроки в 1,5 –2 раза.

Необходимость проведения работ по диагностированию состояния скважин, оборудованных ЭЦН, возникает в следующих случаях:

- после подземного ремонта скважина не выходит в режим или работает с пониженной производительностью;
- произошло существенное снижение производительности работающей установки.

Таблица 1

Влияющие факторы и причины отказов УЭЦН						
№п/п	Отказы	2021г. всего 51		2022г. всего 36		+/- %
1	Засорение	13	25.5%	3	8.3%	-17.2%
2	Некачественная подготовка скважины	1	1.9%	0	0%	-1.9%
3	Некачественный ремонт УЭЦН	15	29.5%	2	5.6%	-23.9%
4	Некачественное выполнение СПО	5	9.8%	5	13.9%	+4.1%
5	Повышенное газосодержание	3	5.9%	3	8.3%	+2.9%
6	Некачественная комплектация (подбор)	1	1.9%	4	11.1%	+9.2%
7	Необоснованный подъем	1	1.9%	0	0%	-1.9%
8	Отработал гарантийный срок	10	19.7%	11	30.6%	+10.9%
9	Прочие (ГТМ, Эксперимент, и.т.д.)	1	1.9%	3	8.3%	+6.4%
10	Полет ГНО (авария)	1	1.9%	1	2.8%	+0.9%
11	Выработка ресурса	0	0%	3	8.3%	+8.3%
12	Некачественное электроснабжение	0	0%	1	2.8%	+2.8%
		51	100%	36	100%	-29.4%

Основной задачей диагностирования является оперативное и точное выявление возможных причин ненормальной работы системы «скважина-УЭЦН». Диагностирование проводится на основе данных комплексного исследования, включающего замер и снятие различных параметров и характеристик работы скважины с обязательным соблюдением условия согласованности их значений по времени.

Анализ основополагающих работ позволил обобщить теоретический и практический опыт использования различных методов диагностирования и оптимизации ТО энергомеханического оборудования, выявить основные направления их развития и совершенствования. К основным недостаткам существующих методов диагностирования и оптимизации ТО относятся:

- недостаточная разработка методов комплексной диагностики по нескольким параметрам, методов неразрушающего контроля и оптимизации ТО, учитывающих особенности технологии добычи нефти и эксплуатации энергомеханического оборудования;

- существует необходимость уточнить критерии оценки технического состояния УЭЦН на специализированных стендах по параметрам вибрации, которые не учитывают в полной мере состояние установок, определить остаточный ресурс и установить закономерности между дефектами УЭЦН и основными частотами спектра вибрации;

- практически отсутствуют методы оценки технического состояния погружной установки в

нефтяной скважине (без остановки скважины и изменения технологических параметров добычи).

Контроль технического состояния энергомеханического оборудования может проводиться на остановленном, вскрытом и работающем агрегатах [3].

При этом следует отметить, что на остановленном и особенно на вскрытом агрегате, имеются значительно большие возможности для оценки технического состояния и определения конкретного вида неисправностей. Здесь могут использоваться следующие методы: визуально-оптической диагностики, линейных измерений, ультразвуковой дефектоскопии, гаммографии, рентгенографии, магнитопорошковой дефектоскопии, металлографии, цветной дефектоскопии, различные методы проверки плотности, механических испытаний (как без вырезки, так и с вырезкой образцов), стилоскопии, химического анализа и т.д. [4].

На сегодняшний день применяются в основном два подхода к проведению ТО, и ремонтов УЭЦН:

1. После отказа (аварийно-восстановительный ремонт или ТО);

2. Плановые ТО и ремонты на основе графика плано-предупредительных ремонтов (ППР) (рис. 3).

В данном случае установка работает до отказа. Отказ установки является неожиданным и приводит к значительному ущербу, поэтому оперативное планирование становится сложным или невозможным.

Рисунок 3. Обслуживание на основе плановых ТО и ремонта (графика ППР) УЭЦН

Проведение плано-предупредительного ремонта существенно уменьшает вероятность аварии, но не предохраняет УЭЦН от неожиданных внезапных повреждений в межремонтный период.

В настоящее время разработаны подходы к проведению обслуживания погружных установок, которые включают в себя прогнозирующее обслуживание или по фактическому состоянию [5]

(рис.4) и проактивное или предотвращающее обслуживание (рис. 5).

Рисунок 4. Прогнозирующее обслуживание или по фактическому состоянию

Рисунок 5. Проактивное или предотвращающее обслуживание

При ТО и ремонтах по фактическому состоянию проведение ремонтов производится по мере необходимости, и в случае необходимости осуществляется непрерывный мониторинг УЭЦН. Ремонт делается только тогда, когда это вызвано предотказовым состоянием отдельных узлов или деталей установки.

При использовании данного подхода необходимо вовремя обнаружить изменения контролируемого параметра, определить причины их появления и принять соответствующие меры. Этому способствуют специальные методы диагностирования.

При эксплуатации по фактическому состоянию, которая предполагает оценку технического состояния установки без ревизии на эксплуатационных режимах, речь, естественно, идет о контроле по вторичным параметрам, и поэтому вполне логично, что эти параметры должны удовлетворять определенным требованиям. Требования к ним могут быть сформулированы, например, следующим образом: измерение параметров должно обеспечиваться по возможности простыми, портативными техническими средствами; технические средства должны быть метрологически аттестованы, когда это необходимо; диапазон изменения контролируемых параметров в процессе работы механизма от состояния «хорошо» до состояния «недопустимо» должен быть достаточно большим для своевременного выявления зарождающихся дефектов и достоверного прогнозирование остаточного ресурса механизма; стоимость выполнения работ по контролю вторичных параметров и время их выполнения должны быть существенно ниже, чем при ремонтах установки; высокая достоверность контроля по вторичным параметрам; параметры контроля должны быть по возможности универсальны для диагностики одинаковых дефектов однотипного оборудования или его узлов.

Применительно к УЭЦН диагностирование по вибропараметрам можно проводить при послеремонтном обследовании.

Переход на технологию обслуживания оборудования «по состоянию» позволяет: контролировать реальное текущее техническое состояние установки и качество ее ремонта; уменьшить финансовые и трудовые затраты при эксплуатации оборудования; продлить межремонтный период и срок службы установки; сократить потребность в запасных частях, материалах и оборудовании; избавиться от внезапных поломок механизмов и остановок производства; планировать сроки и содержание технического обслуживания и ремонта; повысить общую культуру производства и квалификацию персонала. Неудобство обслуживания по состоянию заключается в том, что время на техническое обслуживание может фактически даже увеличиться, если персонал ненадлежащим образом оценивает уровень деградации оборудования.

Проактивное обслуживание использует все методы прогнозирующего и профилактического обслуживания, вместе с анализом корневых причин зарождения дефекта для того, чтобы не только обнаруживать и точно определять возникающие неисправности, но и гарантировать, что выполнен надлежащий монтаж и применены наилучшие методы ремонта, чтобы избежать или устранить повторение неисправности.

Данный подход эффективно работает, если персонал имеет достаточно знаний, навыков и времени, чтобы выполнять все заданные действия. Как и в подходе, основанном на прогнозирующем обслуживании, ремонт оборудования может быть заранее спланирован, но при этом должны быть проведены дополнительные мероприятия, направленные на снижение или устранение повторного появления возможных дефектов. Для проведения

этих работ также требуется приобретение специального оборудования и должным образом обученный персонал.

На стадии ремонта УЭЦН должно проводиться обязательное диагностирование УЭЦН с применением различных методов (рис. 6) неразрушающего контроля (УЗК, ВИК, ММП и т.д.). При этом должен быть определен остаточный ресурс деталей (узлов), проведено послеремонтное диагностирование на горизонтальных компьютерных стендах тестирования по параметрам вибрации.

Схема обеспечения работоспособности УЭЦН (рис. 7) демонстрирует основные этапы жизненного цикла установки. Здесь выделены участки проведения ремонта, на которых требуется обязательное диагностирование УЭЦН различными методами (рис. 6). Сущность послеремонтной вибрационной

диагностики УЭЦН [4] на горизонтальных стендах компьютерного тестирования заключается в изменении действительных параметров вибрации, сравнении этих значений с первоначально измеренными и допустимыми, оценке фактического состояния УЭЦН и принятии решения о его дальнейшей эксплуатации или проведении повторного ремонта по снижению уровня вибрации. Диагностическими параметрами служат различные величины, в частности: пиковое значение, среднеквадратичное значение, среднее значение продетектированного сигнала, значение от пика до пика, моменты спектральной плотности одномерных и многомерных законов распределения и т.д. Определяющей величиной интенсивности вибрации является среднеквадратичное (эффективное) значение виброскорости.

Рисунок 6. Методы, применяемые для диагностирования УЭЦН

Рисунок 7. Схема обеспечения работоспособности УЭЦН на нефтяных месторождениях

Литература

1. ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ ОТРАСЛИ. Разработка профессиональных стандартов и отраслевых рамок квалификаций по направлению «Разведка и добыча нефти и газа» и «Транспортировка и хранение нефти и газа» Нур-Султан 2022 г.
2. Волков А.В., Панкратов С.Н. Анализ повреждений насосного оборудования на тепловых энергетических объектах// Тяжелое машиностроение. 2005. № 10. С. 2-6.
3. Чукчеев О.А., Сушков В.В., Рублев А.Б. Оценка технического состояния концевых деталей

установок погружных центробежных электронасосов с использованием метода магнитной памяти металла // Изв. вузов. Нефть и газ. - 2002. - № 6. - С.60-63

4. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, А.В. Ковалев и др.; под ред. В.В. Клюева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2003. - 656 с.

5. Матаев Н.Н. //Повышение эффективности работы установок погружных электроцентробежных насосов нефтегазодобывающих предприятий западной Сибири. Омск, 2004.